

ZAMONAVIY SOTSIOLOGIYADA PRAGMATIZIM

Abduqahhorova Saidaxon Farhodjon qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti,
O'zbek tili ta'limi fakulteti, Ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrası,
Sotsiologiya yo'nalishi 1-bosqich talabasi.

Saidaxon934@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11287028>

Anontatsiya. Pragmatizm (yunoncha *prāgma*, gender *pragmanos* — amal, harakat), Amerika falsafasining inson tafakkurini, ilmiy va falsafiy bilimlarini amaliy natijaga erishishga qaratilgan faoliyat shakllari sifatida qaraydigan harakati. Pragmatizm - bu amaliylik va foydalilikni ta'kidlaydigan falsafiy yondashuv bo'lib, u 19-asrning oxirida AQShda paydo bo'lgan va o'sha paytdan boshlab dunyodagi eng ta'sirli falsafiy oqimlardan biriga aylandi ular bilimga intilishda tajriba, kuzatish va tajribaning muhimligini ta'kidlaydilar.

Kalit so'zla: Pragmatizim, sotsiologiya, nazariya, ilmiy tadqiqotlar, muammolar.

PRAGMATISM IN MODERN SOCIOLOGY

Abstract. Pragmatism (Greek, *prgma*, gender *pragmanos*, action), an movement of American philosophy that treats human thinking, scientific and philosophical knowledge as forms of activity aimed at achieving practical results. Pragmatism is a philosophical approach that emphasizes practicality and usefulness, which originated in the United States at the end of the 19th century and has since become one of the most influential philosophical currents in the world, emphasizing the importance of experience, observation and experience in pursuit of knowledge.

Keyword: Pragmatizim, sociology,¹theory, scientific research, problems.

ПРАГМАТИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОЛОГИИ

Аннотация. Прагматизм (от греческого *prgma*, род *pragmanos* — действие, действие), направление американской философии, рассматривающее человеческое мышление, научное и философское познание как формы деятельности, направленные на достижение практического результата. Прагматизм — это философский подход, подчеркивающий практичность и полезность, который возник в конце 19 века в Соединенных Штатах и с тех пор стал одним из самых влиятельных философских движений в мире.

Ключевые слова: Прагматизм, социология, теория, научные исследования, проблемы.

¹ Melvil Y.K. Charlz Peirs va pragmatizm. M., 1968 yil.

Kirish. Pragmatizim AQShda paydo bo'lgan va eng keng tarqalgan falsafiy oqim. P. o'zining tug'ilishida 19-asrning 70-yillari boshlarida to'plangan faylasuf va olimlarning kichik guruhi faoliyatiga qarzidor. Kembrijda (Massachusetts), Peirce * Metafizik klubi * deb nomlangan.

1871-yilda Pirs P.ning asosiy g'oyalarini o'z ichiga olgan ma'ruza qildi va 1878 yil oxirida ularni Popular Scientific Monthly jurnalida chop etilgan E'tiqodlarni himoya qilish va Bizning fikrimizni qanday aniq qilishimiz maqolalarida bayon qildi. O'sha paytda bu maqolalar e'tibordan chetda qoldi. 1898 yilda psixolog va faylasuf Jeyms o'zining Falsafiy tushuncha va amaliy natijalar maqolasida Pirs g'oyalariga e'tiborni qaratib, ularga yanada ommabop shakl berdi.

Shundan so'ng P. jonli falsafiy munozaralarga sabab bo'ldi. 70-yillardan boshlab pragmatistik g'oyalar Rorti, J.MakDermott, R.Bernshteyn va boshqalarning qarashlarida katta o'rin egalladi, barcha pragmatistik tushunchalar va tushunchalar atrofida aylanadigan va shakllanadigan o'qqa aylangan inson harakatining noyob tushunchasiga asoslangan. U yoki bu shakldagi harakat inson hayotining asosiy shakli bo'lib, uning o'zi asosan instinktiv yoki refleksli emas, balki ongli va maqsadli bo'lganligi sababli, ishlab chiqarish harakatini ta'minlaydigan ong mexanizmlari, aqliy tuzilmalar haqida savol tug'iladi. Bu savolning asoschisi P. Pirs tomonidan tuzilgan edi. Uning muhim o'ziga xos xususiyati, shuningdek, kognitiv faoliyatni ob'ektiv voqelik bilan bog'liq holda ko'rib chiqishdan bosh tortish va e'tiborni ichki, asosan psixologik jarayonlarga o'tkazishdir. Pirs birinchi navbatda bilim haqida emas, balki e'tiqod (e'tiqod, e'tiqod), u orqali u yoki bu tarzda harakat qilishga tayyorlik yoki odat haqida gapira boshladi. Pragmatizmning Asosiy Tushunchalari

Pragmatizm bilan bog'liq bir nechta asosiy tushunchalar mavjud:

Instrumentalizm: Bu nazariyalar va e'tiqodlar biz muammolarni hal qilish va maqsadlarimizga erishish uchun foydalanadigan vositalar degan fikrdir.

Empirizm: Bu bilim tajribadan kelib chiqadi, degan fikr empiriklar biz dunyoni kuzatish, tajriba va tajriba orqali bilib olamiz.

Muvaffaqiyatsizlik: Bu barcha bilimlar noaniq va qayta ko'rib chiqilishi kerak degan fikrdir.

3. Pragmatizmning Qo'llanilishi

Pragmatizm turli sohalarda bir nechta qo'llanilishiga ega, jumladan:

Ta'lim: Pragmatistlar ta'lim mavhum nazariy bilimlarga emas, balki amaliy ko'nikmalarga va muammolarni hal qilishga qaratilgan bo'lishi kerak, deb hisoblashadi. Siyosat:

Pragmatistlarning fikricha, siyosat mafkuraviy poklikka emas, balki real muammolarni amaliy hal etishga qaratilishi kerak. **Etika:** Pragmatistlar axloqiy qarorlar mavhum tamoyillarga

emas, balki amaliy natijalarga asoslangan bo'lishi kerak, deb hisoblashadi. Pragmatizm nazariy mafkuradan ko'ra amaliylik va foydalilikni ta'kidlaydigan falsafiy yondashuv bo'lib, u bilim tajribadan kelib chiqadi va amaliy natijalar haqiqatni belgilaydi, degan fikrga asoslanadi, jumladan, instrumentalizm, empirizm, falibilizm, ta'lim, siyosat. va axloq bu tushunchalarni tushunish orqali biz voqelikka pragmatik yondashuvni chuqurroq tushunishimiz mumkin. Pragmatizm nazariy mulohazalar bilan bog'liq holda amaliylik va foydalilikni ta'kidlaydigan falsafiy yondashuv bo'lib, u haqiqat va ma'no mutlaq yoki qat'iy emas, balki pragmatizmning konteksti va maqsadiga bog'liq degan fikrga asoslanadi inson faoliyatining ko'plab sohalari, jumladan, fan, siyosat va axloq, uning mohiyatida pragmatizm tajriba va tajribaning muhimligini ta'kidlaydigan amaliy yondashuvdir.

Pragmatizm nazariy mulohazalar bilan bog'liq holda amaliylik va foydalilikni ta'kidlaydi, demak, g'oyalar va tushunchalar nazariy haqiqatiga qarab emas, balki uning nafisligi yoki go'zalligiga qarab baholanadi dunyo haqida aniq prognozlar qilish qobiliyati bilan. Pragmatizm haqiqat va ma'no mutlaq yoki qat'iy emas, balki ma'lum bir vaziyatning konteksti va maqsadiga bog'liq degan fikrga asoslanadi, demak, inson tajribasidan mustaqil ravishda kashf qilinadigan yoki ma'lum bo'ladigan yagona ob'ektiv haqiqat yo'q. Buning o'rniga haqiqat va ma'no insonning dunyo bilan o'zaro ta'siri orqali yaratiladi. Pragmatizm eksperiment va tajribaning muhimligini ta'kidlaydi, bu degani, g'oyalar va tushunchalar mavhum fikrlash orqali emas, balki amaliy qo'llash orqali tekshiriladi, masalan, yangi tibbiy muolajalar nazariy tahlil orqali emas.

Pragmatizm inson faoliyatining ko'plab sohalari, jumladan, fanda, siyosatda va axloqda qo'llanilgan. Pragmatizm amaliy natijalar va natijalarning muhimligini ta'kidlaydi. Pragmatizm o'zining nisbiyligi va ob'ektiv haqiqatga sodiqlik yo'qligi uchun tanqid qilingan voqelikka moslashuvchan yondashuv va u ajoyib tajriba va ijodkorlik imkonini beradi.

Pragmatizm - bu eksperiment, tajriba va amaliy qiymatning muhimligini ta'kidlaydigan amaliy yondashuv bo'lib, u inson faoliyatining ko'plab sohalari qo'llanilgan va zamonaviy falsafa va tafakkurga ta'sir qilishda davom etmoqda. Pragmatizm - bu haqiqatga amaliy yondashishni ta'kidlaydigan falsafa bo'lib, pragmatizmning ahamiyati uning bilimga harakat qilish vositasi sifatida emas, balki maqsadga erishish vositasi sifatida namoyon bo'ladi.

Boshqacha aytganda, bilim faqat muammolarni hal qilish va maqsadlarga erishish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan taqdirda qimmatlidir, shuning uchun tajriba pragmatizmning hal qiluvchi rol o'ynaydi va u bizga g'oyalarimizni sinab ko'rish vositalarini beradi real dunyodagi nazariyalar.

² Kiryushchenko V.V. Pragmatizmning til va belgi. Sankt-Peterburg: Sankt-Peterburgdagi Evropa universiteti nashriyoti, 2008. - 199 p. — ISBN 978-5-94380-069-6

ragmatizm bilimlarni amaliy qo'llashga urg'u beradi, bu bilimning o'zi qimmatli emasligini, faqat u muammolarni hal qilish va maqsadlarga erishish uchun ishlatilishi mumkinligini anglatadi qimmatli bilim manbai sifatida ko'riladi, chunki u bizga g'oyalarimiz va nazariyalarimizni haqiqiy dunyoda sinab ko'rish uchun vositalarni taqdim etadi, masalan, shifokor kasallik haqida barcha nazariy bilimlarga ega bo'lishi mumkin, ammo ular faqat tajriba orqali haqiqatdan ham bo'lishi mumkin. kasallik va uning bemorga ta'sirini tushunish. Tajriba ilmiy tadqiqot jarayonida ham hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib, pragmatizm ilmiy nazariyalar mutlaq haqiqat emas, balki doimiy ravishda sinovdan o'tkaziladigan va tajriba asosida qayta ko'rib chiqiladigan doimiy farazlar ekanligini ta'kidlaydi. lekin ishlaydigan haqiqat - bu yangi dalillar va tajribalar asosida doimiy ravishda sinovdan o'tkaziladigan va takomillashtiriladigan gipoteza Pragmatizm bilimlarni shakllantirishda individual tajribaning rolini ham tan oladi va shuning uchun ularning dunyo haqidagi tushunchasi ham o'ziga xosdir, demak, bilim doimiy va statik narsa emas, balki doimo rivojlanib boradi shaxsiy tajriba, Pragmatizm yuqori darajada rivojlangan mamlakatlarda modernizatsiya muammolarini hal qilish uchun ideal sharoitlar mavjud deb aytish mumkin emas.

Dunyoda mukammal narsa yo'q. Ammo bu haqiqatni tushunish pragmatizmning asosiy maksimidir. Pragmatizm darajasi yuqori bo'lgan davlatlardagi ijtimoiy guruhlar o'rtasidagi qarama-qarshiliklar va to'qnashuvlar radikalizm qadriyatlari ustun bo'lgan joylardan ko'ra kichikroq miqyosda sodir bo'ldi. Buyuk Britaniya, Gollandiya, Daniya va shimoli-g'arbiy Evropaning boshqa mamlakatlari muvaffaqiyatli misollardir. Keyinchalik pragmatizm Amerika Qo'shma Shtatlarida davom ettirildi va u erda Amerika xalqining ijtimoiy xarakterining asoslaridan biriga aylandi. Amaliylik bilan bog'liq g'oyalar va qadriyatlarning ahamiyati va amerikaliklarning aniq natijalarga intilishi falsafaning alohida yo'nalishi sifatida pragmatizmning rivojlanishiga yordam berdi. Amaliylik g'oyalari va qadriyatlari G'arb dunyosidan tashqarida modernizatsiya qilingan Singapur, Janubiy Koreya va Tayvan madaniyatiga singib ketgan Pragmatizm nazariy mulohazalar bilan bog'liq holda amaliylik va foydalilikni ta'kidlaydigan falsafiy yondashuv bo'lib, u haqiqat va ma'no mutlaq yoki qat'iy emas, balki pragmatizmning konteksti va maqsadiga bog'liq degan fikrga asoslanadi inson faoliyatining ko'plab sohalari, jumladan, fan, siyosat va axloq, uning mohiyatida pragmatizm tajriba va tajribaning muhimligini ta'kidlaydigan amaliy yondashuvdir. Pragmatizm nazariy mulohazalar bilan bog'liq holda amaliylik va foydalilikni ta'kidlaydi, bu fikr va tushunchalar nazariy haqiqatiga qarab emas, balki uning nafisligi yoki go'zalligi bilan baholanadi dunyo haqida aniq prognozlar qilish qobiliyati bilan.

Pragmatizm, garchi falsafiy atama bo'lsa-da, g'oyalar tizimini emas, balki nuqtai nazarni bildiradi, shuning uchun u juda ko'p turli yondashuv va tizimlarda namoyon bo'ladi. Pragmatizm g'oyalar va hodisalarni ularning oqibatlari nuqtai nazaridan talqin qilish odatida ifodalanadi.

Natijada, u zamonaviy ilmiy tadqiqotlarning asosi bo'lgan eksperiment mantiqi bilan chambarchas bog'liq. Demak, pragmatizm hech qanday aniq falsafiy xulosalarga olib kelmaydigandek, balki tadqiqot olib borishda samarali bo'lgan har qanday narsani qabul qilishga moyillikning ifodasidir. Shunday qilib, bu kontseptualizatsiya va nazariyaning tadqiqot bilan bog'liqligini hisobga oladigan kengaytirilgan empirizmdir. Amaliy ilmiy tadqiqotlar doimiy ravishda yangi muammolarga yondashish va shu yangi muammolar bilan bog'liq holda yangi farazlarni shakllantirishdan iborat. Ushbu farazlarni tekshirish asboblar bilan jihozlangan inson tadqiqotchisiga tegishli. Shunday qilib, test bilish jarayonining o'zida yotadi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, matematika, asosiy nazariya, asboblar, kuzatish texnikasi va boshqalar shunchaki tajribaga oid gipotezalarni ishlab chiqish uchun apparatdir. Pragmatizm nazariya sifatida ilmiy uslubning ifodasidan boshqa narsa emas, chunki u o'tmishda samarali bo'lgan pragmatizmni shunday ko'rib chiqish bu erda bizning maqsadimiz emas, chunki u haqida juda ko'p tarixiy va falsafiy asarlar mavjud. Ammo uning ijtimoiy fanlarga, xususan, sotsiologiyaga ta'sirining asosiy yo'nalishlarini muhokama qilish majburiy ko'rinadi, bu erda Uilyam Jeyms (1842-1910) nomi bilan bog'liq noaniqlik mavjud bo'lgan ochiq dunyo g'oyasi, tanlov, faraz, yangilik va imkoniyat", ehtimol, eng kuchli javobni topdi. Ushbu g'oyani qabul qilib, pragmatizm Spenserizmni butunlay yo'q qildi (ilk Amerika sotsiologiyasida g'oyat kuchli): u tabiat qonunlariga bo'ysunadigan va ehtimol faqat kuzatuvchi jarayonlarga bo'ysunadigan ob'ekt emas, balki faol sub'ekt sifatida inson tushunchasini yaratdi. undan mustaqil. Shu bilan birga, pragmatizm Spenserizm tomonidan ommalashtirilgan ilmiy me'yorni saqlab qolish huquqini, shuningdek, eksperimental fanning imkoniyatlarini berishga va'da berdi. Bu shu paytgacha hukmron bo'lgan ijtimoiy falsafani oddiy rad etish emas edi; pragmatizm o'zining ba'zi muhim elementlarini va ular orasida evolyutsiya g'oyasini saqlab qoldi. pragmatizmning ijtimoiy tafakkurga ta'sir qilish nuqtai nazaridan muhim xususiyati uning ruh va tana, ong va borliq, tafakkur va harakat, organizm va atrof-muhit, shaxs va jamiyat o'rtasidagi an'anaviy qarama-qarshilikni yo'q qiladigan dasturiy antidualizm edi].

Darvin va Gegel an'analari, ayniqsa Dyui qarashlari shakllanishining dastlabki bosqichida kuchli ta'sir ko'rsatgan jarayon tushunchasiga e'tibor qaratildi. Pragmatizmning ijtimoiy tafakkur rivojiga qo'shgan eng muhim hissasi g'oyalarning ta'sirchanligi va yangilik imkoniyatlariga ishonchning uyg'onishi edi. pragmatizm haqiqat va ma'no mutlaq yoki qat'iy emas, balki ma'lum bir vaziyatning konteksti va maqsadiga bog'liq degan fikrga asoslanadi, demak, inson tajribasidan mustaqil ravishda kashf qilinadigan yoki ma'lum bo'ladigan yagona ob'ektiv haqiqat yo'q Buning

o'rniga haqiqat va ma'no insonning dunyo bilan o'zaro ta'siri orqali yaratiladi. agmatizm o'zining nisbiyligi va ob'ektiv haqiqatga sodiqligi yo'qligi uchun tanqid qilingan voqelikka moslashuvchan yondashuv va u ajoyib tajriba va ijodkorlik imkonini beradPragmatizm - bu eksperiment, tajriba va amaliy qiymatning muhimligini ta'kidlaydigan amaliy yondashuv bo'lib, u inson faoliyatining ko'plab sohalarida qo'llanilgan va zamonaviy falsafa va tafakkurga ta'sir qilishda davom etmoqda. ragmatizm bilimlarni amaliy qo'llashga urg'u beradi, bu bilimning o'zi qimmatli emasligini, faqat u muammolarni hal qilish va maqsadlarga erishish uchun ishlatilishi mumkinligini anglatadi qimmatli bilim manbayi sifatida ko'riladi, chunki u bizga g'oyalarimiz va nazariyalarimizni haqiqiy dunyoda sinab ko'rish uchun vositalarni taqdim etadi, masalan, shifokor kasallik haqida barcha nazariy bilimlarga ega bo'lishi mumkin, ammo ular faqat tajriba orqali haqiqatdan ham bo'lishi mumkin. kasallik va uning bemorga ta'sirini tushunish.

REFERENCES

1. Kiryushchenko V.V. Pragmatizm da til va belgi. Sankt-Peterburg: Sankt-Peterburgdagi Evropa universiteti nashriyoti, 2008. - 199 p. — ISBN 978-5-94380-069-6 .
2. Melvil Y.K. Charlz Peirs va pragmatizm. M., 1968 yil.
3. Frank S.L. Pragmatizm epistemologik ta'limot sifatida. — In: Falsafadagi yangi g'oyalar. Sankt-Peterburg, 1913 yil, shanba. 7, p. 115—157
4. Yulina N. S., Apresyan R. G. Pragmatizm // Yangi falsafiy ensiklopediya / RAS falsafa instituti; Milliy ijtimoiy-ilmiy fond; Pred. ilmiy-ed. Kengash V. S. Stepin , rais o'rinbosarlari: A. A. Guseinov , G. Yu . sir A. P. Ogurtsov . - 2-nashr, rev. va qo'shimcha - M.: Mysl, 2010.
5. Джиянмуратова Г. YOSHLARNING SIYOSIY INSTITUTLARGA NISBATAN ISHONCHI MUAMMOSI: NAZARIY ASOSLAR //ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2024. – №. SI-1.
6. Dzhiyanmuratova G. Factors Determining the Behavior of Young Voters //Information Horizons: American Journal of Library and Information Science Innovation (2993-2777). – 2023. – Т. 1. – №. 10. – С. 96-100.
7. Sherbutayevna J. G. ABSENTEIZM IJTIMOYIY HODISA SIFATIDA //Research and Publication. – 2023. – Т. 1. – №. 11. – С. 4-10.
8. Джиянмуратова Г. Ш. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ МОЛОДЕЖИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН //Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности. – 2023. – С. 35-40.
9. Жиянмуратова Г.Ш. Ёшларни ижтимоий қўллаб-қувватлашнинг меъёрий-ҳуқуқий асослари / Фалсафа ва ҳуқуқ. – Тошкент, 2023. – №3. – Б. 46-49. /

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAAJ&citation_for_view=fdboTmYAAAAJ:738O_yMBCRsC

10. Jiyanmuratova G. Sh. Yoshlarga oid davlat siyosatining O'zbekiston tajribasi / Strategik kuch. Xalqaro ilmiy jurnal. – Toshkent, 2023. – № 2. – B. 4-10. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAAJ&citation_for_view=fdboTmYAAAAJ:WbkHhVStYXYC
11. Jiyanmuratova G. Sh. Elektoral sotsiologiya zamonaviy sotsiologiyaning yo'nalishi sifatida. Gumanitar fanlarni o'qitishning zamonaviy ilmiy yo'nalishlari. Xalqaro ilmiy-amaliy onlayn konferensiyasi materiallari. – Toshkent, 2023-yil 27-aprel. – B. 549-552. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAAJ&pagesize=80&citation_for_view=fdboTmYAAAAJ:VaXvl8Fpj5cC
12. Dzhianmuratova G. Sh. Objective and subjective factors determining the behavior of young voters in the New Uzbekistan. O'zbekiston Milliy universitetining ilm-fan rivoji va jamiyat taraqqiyotida tutgan o'rni. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. II-qism. – Toshkent. 2023-yil 12-may. – B. 184-186. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAAJ&pagesize=80&citation_for_view=fdboTmYAAAAJ:LI9QrySNdTsC
13. Джиянмуратова Г.Ш., Гафуров О.У. Совершенствование государственной молодежной политики в Новом Узбекистане. Ijtimoiy davlat sharoitida jamiyatni faollashtirish va davlat fuqarolik xizmatini rivojlantirish imkoniyatlari. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. 2023-yil 26-may. – B. 182-185. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAAJ&pagesize=80&citation_for_view=fdboTmYAAAAJ:MLfJN-KU85MC
14. Jiyanmuratova G.Sh., Gofurov O.Ul. Mehnat bozori. Bandlik va ishsizlik muammolari. Risola. – Toshkent: O'zMU, 2023. – 117 b. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAAJ&pagesize=80&citation_for_view=fdboTmYAAAAJ:b1wdh0AR-JQC&gmla=AKKJWFeFxXqMDE4q_nXNQbDQB81Ljy07qhHxz5S7Q0hdwulL2xz8em4VO3Tx_bNOakGMwr85QBU3WrDrbzY9PcYfKO29pCbXsiWiTgnOiUs-WlQ&sciund=9715025613053007710
15. Джиянмуратова Г. Ш. ELEKTORAL XULQ-ATVORGA RATSIONAL-INSTRUMENTAL YONDASHUVNING PAYDO BO'LISHI VA RIVOJLANISHI TARIXI //ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2022. – Т. 5. – №. 3.
16. Жиянмуратова Г.Ш. Электорал хулқ-атвор мотивацияси: мазмун-моҳияти ва структураси / Социология ва ҳуқуқ / Социология и право / Sociology and law. 2022. 1-жилд. 2-сон. – Б. 37-40.

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAAAJ&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:Tiz5es2fbqcC

17. Джиянмуратова Г. Ш. и др. СИЁСИЙ БЕГОНАЛАШУВ НАЗАРИЯЛАРИ: ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ ТАРИХИ //ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2022. – №. SI-2.
18. ДЗИЯНМУРАТОВА Г. Ш. ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В НАЧАЛЬНЫХ ЭТАПАХ СТАНОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ СОЦИОЛОГИИ //THEORETICAL & APPLIED SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука. – №. 12. – С. 670-672.
19. Sherbutaevna J. G. Rational-instrumental theory of electoral behavior. – 2022.
20. Жиянмуратова Г.Ш. Ёш сайловчи электорал хулқ-атвориға таъсир кўрсатувчи омиллар / ЎЗМУ хабарлари. – Тошкент, 2022. – № 1/11/1. – Б. 86-89. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAAAJ&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:ufrVoPGSRksC
21. Жиянмуратова Г., Суёнов М. ЭЛЕКТОРАЛ ХУЛҚ-АТВОРГА СОЦИОЛОГИК ЁНДАШУВНИНГ ПАЙДО БЎЛИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ ТАРИХИ //ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2021. – Т. 4. – №. 3.
22. Жиянмуратова Г.Ш. Электорал хулқ-атвориға социал-психологик ёндашув: пайдо бўлиши ва ривожланиши тарихи / ЎЗМУ хабарлари. – 2021. – №1/6/3. – В. 115-118. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAAAJ&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:YsMSGLbcyi4C
23. Dzhianmuratova G. Research of electoral processes in the initial stages of formation of electoral sociology / EPRA International Journal of Multidisciplinary Research. – Tamil Nadu. 2020. № 7. – С. 69-71. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAAAJ&context=20&pagesize=80&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC
24. Жиянмуратова Г. Ўзбекистон ёшларининг электорал маданияти. Монография. – Тошкент, 2021. – б. 122 / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAAAJ&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:eQOLeE2rZwMC
25. Seitova Zukhrakhon Pirjanovna , Dziyanmuratova Gulnoz Sherbutaevna. Gender equality of Muslim women / Philosophical Readings XIII.4 (2021), pp. 1668-1671. Info@philosophicalreadings.org 10.5281/zenodo.5527944 / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAAAJ&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:XiSMed-E-HIC

26. Jiyanmuratova Gulnoz. Sotsiologiya tarixi. – T.: Innovatsiya-Ziyo, 2020. – 466 b. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAAJ&citation_for_view=fdboTmYAAAAJ:W7OEmFMy1HYC
27. Жиянмуратова Г.Ш. Ўзбекистон ёшларининг электорал маданиятини шакллантиришда ижтимоий-сиёсий наشرларнинг ўрни / “Kutubxona.uz” илмий-услубий журнал. – 2020. – №3 (47). – Б. 27-34. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAAJ&pagesize=80&citation_for_view=fdboTmYAAAAJ:Y0pCki6q_DkC
28. Жиянмуратова Г. Ш. ЎЗБЕКИСТОНДА ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ ШАРОИТИДА ЁШЛАР ИЖТИМОЙ-СИЁСИЙ ФАОЛЛИГИ ДИНАМИКАСИ //ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2020. – Т. 3. – №. 1.
29. Jiyanmuratova G. Sh. Research of electoral processes in the initial stages of formation of electoral sociology / EPRA International Journal of Multidisciplinary Research. – Tamil Nadu. 2020. № 7. – С. 69-71. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAAJ&pagesize=80&citation_for_view=fdboTmYAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC
30. Джиянмуратова Г.Ш. Ёшлар электорати билан ишлаш самарадорлигини ошириш масалалари. Ижтимоий тадқиқотлар журнали / Журнал социальных исследований / Journal of Social Studies. № 1. 2019. – Б. 71-81. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAAJ&start=20&pagesize=80&citation_for_view=fdboTmYAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC
31. Jiyanmuratova G. S. ELECTORAL MOOD OF THE YOUTH ELECTORATE OF UZBEKISTAN //ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ НАУКИ. – 2019. – С. 7-9.
32. Gulnosa J. Electoral activity as factor of political socialization of youth //Бюллетень науки и практики. – 2018. – Т. 4. – №. 8. – С. 268-272.
33. Jiyanmuratova G. S. SOME ASPECTS OF UZBEKISTAN YOUTH ELECTORAL CULTURE FORMING //ISJ Theoretical & Applied Science. – 2018. – Т. 7. – №. 63. – С. 109-111.
34. Sherbutayevna J. G. YOSHLAR IJTIMOYIY FAOLLIGI DAVLAT SIYOSATINING USTUVOR YO ‘NALISHI SIFATIDA //ZAMONAVIY DUNYONING IJTIMOYIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI. – 2024. – Т. 1. – №. 1.
35. Sherbutayevna J. G. et al. YOSHLAR HUQUQIY MADANIYATINI YUKSALTIRISH–DAVLAT SIYOSATINING USTUVOR VAZIFASI //ZAMONAVIY DUNYONING IJTIMOYIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI. – 2024. – Т. 1. – №. 1.
36. Jiyanmuratova Gulnoz. Sotsiologiya tarixi. – T.: Innovatsiya-Ziyo, 2020. – 466 b. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAAJ&citation_for_view=fdboTmYAAAAJ:W7OEmFMy1HYC

37. Gulnoz J., Bunyod N. YOSHLAR IJTIMOY-SIYOSIY FAOLLIGINI OSHIRISH–USTUVOR VAZIFA //ZAMONAVIY DUNYONING IJTIMOY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI. – 2024. – T. 1. – №. 1.